

AZƏRBAYCAN ISSN 0005 - 2523
TİBB JURNALI
AZERBAIJAN MEDICAL JOURNAL

2016/4

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN
TİBB JURNALI
AZERBAIJAN MEDICAL JOURNAL

Rüblük elmi-praktik jurnal **2016, №4**

1925-ci ildən nəşr edilir

REDAKSİYA HEYƏTİ

Rafiq Məmməd həsənov (*baş redaktor*)

Fuad İslamzadə (*baş redaktor müavini*)

Böyükkişi Ağayev

Cəmil Əliyev

Elmar Qasimov

Əhliman Əmiraslanov

Ədilə Namazova

Namiq Əliyev

BAKI

REDAKSİYA ŞURASI

Adil Baxşəliyev (Bakı)
Amaliya Əyyubova (Bakı)
Cəbrayıl Məmmədov (Bakı)
David Virsaladze (Tbilisi)
Əlihüseyn Hidayətov (Bakı)
Əlişir Musayev (Bakı)
Əzizəğa Talışinski (Bakı)
İvan Dedov (Moskva)
Əli Babayev (Bakı)
Məmməd Nəsirov (Bakı)
Nəsim Quliyev (Bakı)
Niyazi Novruzov (Naxçıvan)
Paşa Musayev (Bakı)
Rəna Şirəliyeva (Bakı)
Sabir Əliyev (Bakı)
Kərəm Kərimov (Bakı)
Mansur Bünyatov (Bakı)
Yaqub Qurbanov (Bakı)

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə və İnformasiya Nazirliyində
qeydə alınmışdır. Şəhadətnamə №354

Redaksiyanın ünvanı: Azərbaycan,
Bakı-AZ1122, H.Zərdabi küç., 96

ISSN 0005-2523

Tel.: (050) 371-66-04;
(012) 409-28-67
E-mail: tibbjurnal@gmail.com
www.azerb.med.journal.com

Azərbaycan Tibb Jurnalında
dərc olunan məqalələr haqqında
EMBASE, Excerpta Medica
bibliografik dərgisində
məlumat verilir

İÇİNDƏKİLƏR

BAŞ MƏQALƏ

- Şirəliyev O.K.* Əziz Məmmədkarim oğlu Əliyev –
görməli səhiyyə təşkilatçısı və dövlət xadimi 5
- Gəraybəyli G.Ç.* Əziz Əliyev və Azərbaycan Tibb
Universiteti 12
- Talışinskaya L.A.* Əziz Əliyev – Dağıstanın siyasi
lideri (1942–1948-ci illər) 16

KLİNİK TƏDQIQATLAR

- Abdullayeva N.K., Bağirova H.F.*
Zəif dərəcəli preeklampsiyalı hamilə qadınlarda hüceyrəvi
immunitetin və komplement sisteminin dəyişiklikləri 19
- Abdullayev Ə.P.* Obstruktiv yuxu apnoesi sindromu olan
xəstələrdə optik sinir başının və buynuz qişasının mərkəzi
hissəsinin qalınlığının parametrləri 24
- Allahverdiyev V.A.* Xora mənşəli qastroduodenal
qanaxmaların kompleks müalicəsinin müasir istiqamətləri 29
- Axund-zadə İ.S., Bilkay Ufuk.* Random tromboz
preparatının qranulyosiyalara təsiri 37
- Caforova S.M.* Uşaqlarda revmatik xəstəliklər zamanı
anemik sindromun inkişafına təsir edən amillər və damir
mübadiləsinin xüsusiyyətləri 42
- Eyvazov K.E., Eyvazov B.E., Əliyev R.R., Kanatlı U.,
Nasto A.L.* Çanaq-oruğu sindromunun cərrahi müalicəsi
zamanı yaşın klinik nəticələrə təsiri 46
- Əhmədov Ə.M., Rzayev T.M., Xidirova N.M., Aliyev F.İ.*
Genişhacmli abdominal əməliyyatlar zamanı məqsədyönlü
infuzion terapiyanın əhəmiyyəti 50
- Əsədov B.N.* Arterial hipertenziyalı xəstələrdə bronxial
astmanın gedişi 55
- Hadiyeva S.F., Musayev S.K.* Revmatoid artritli xəstələrdə
mədənin selikli qişasında xəstəliyin müddəti ilə əlaqəli
tərənən morfoloji dəyişikliklər 61
- Hacıyev C.N., Tağıyev E.Q., Hacıyev N.C., Rzayev T.M.*
Xolelitolitiaz mənşəli mexaniki sarılıq zamanı diaqnostik
və cərrahi taktikanın optimallaşdırılması 66
- İskəndərli M.N., Ertam İ.İ., Unal İ.K.* Eritematoz
teleangiektatik rozasea xəstəliyinin IPL üsulu ilə
müalicəsinin effektivliyinin provokasiyaedici amillərlə və
demoqrafik göstəricilərlə əlaqəsi 73
- Qasimov N.A., Yusubov İ.Ə.* Torakal və abdominal
yaralanma zamanı diafraqma zədələnməsinin
endovideotorakoskopik diaqnostikası və müalicəsinin
effektivliyi 79
- Məmmədov A.İ.* Onikibarmaq bağırsağın xronik xorası
olan xəstələrdə müalicə metodunun seçilməsində
qastroenteropankreatik zonanın APUD-sistem
hüceyrələrinin rolu haqqında 84

EKSPERİMENTAL VƏ NƏZƏRİ TƏBƏBƏT

- Caforova N.Ə., Əliyev S.C., Əliyev M.X., Məmmədov
A.Y., Əliyev E.M.* Diabetik nefropatiyanın patogenezində
dislipidemiya və toxumaların limfadrenajının pozulması 90

CONTENTS

HEAD ARTICLE

- Shiraliyev O.K.* Aziz Mammadkarim oglu Aliyev –
an outstanding statesman and organizer of public
health
- Garaybayli G.Ch.* Aziz Aliyev and Azerbaijan
Medical University
- Talishinskaya L.A.* Aziz Aliyev – political leader of
Dagestan (1942-1948 years)

CLINICAL RESEARCH

- Abdullayeva N.K., Bagirova H.F.*
Changes in cellular immunity and complement
system in pregnant women with preeclampsia
moderate
- Abdullayev A.P.* Evaluation of optic nerve head and
central cornea thickness parameters in patients with
obstructive sleeping apnea syndrome
- Allahverdiyev V.A.* Modern trends of improvement
of complex treatment of gastroduodenal bleeding
ulcerative genesis
- Akhund-zadeh I.S., Bilkay Ufuk.* Effect of random
platelet preparation on granulation tissue
- Jafarova S.M.* Characteristics of iron metabolism in
children with rheumatoid arthritis accompanied by
anemic syndrome
- Eyvazov K.E., Eyvazov B.E., Aliyev R.R., Kanatli
U., Nasto A.L.* The effect of age on clinic results
during surgical treatment of the hip-spine syndrome
- Ahmedov A.M., Rzayev T.M., Xidirova N.M., Aliyev
F.I.* Significance of purposeful infusion therapy in
large abdominal operation
- Asadov B.N.* Current of bronchial asthma in patients
with arterial hypertension
- Hadiyeva Sh.F., Musayev S.K.* Morphological
changes of gastric mucosa in rheumatoid arthritis
patients depending on duration of diseases
- Hajiyev J.N., Tagiyev E.G., Hajiyev N.J., Rzayev
T.M.* Optimization of diagnostic and surgical tactics
of obstructive jaundice due to cholelithiasis
- Iskandarli M.N., Ertam I.I., Unal I.K.* Correlation of
IPL efficacy with triggering factors and demographic
datas in patients with erythematous telangiectatic
rosacea
- Gasimov N.A., Yusubov I.A.* Efficiency of
endovideothoracoscopic diagnosis and treatment of
diaphragmal damage in thoracal and abdominal
injuries
- Mammadov A.I.* About the role of APUD-sistem
cells of gastroenteropancreatic zone in selection of
treatment method in patients suffering from
Chronic duodenal ulcer
- Jafarova N.A., Aliyev S.D., Aliyev M.Kh.,
Mammadzadeh A.Y., Aliyev E.M.*
Dyslipidemia and violations of lymphatic drainage of
fabrics in pathogenesis of diabetic nephropathy

Prixodko O.A., Qulaya V.İ., Yarmolenko O.S., Pernakov N.S., Sulim L.Q., Bameyster V.İ., Sikora V.Z., Demixova N.V. Ümumi susuzlaşma şəraitində siçovul orqanlarında törənan mikroskopik dəyişikliklər

GIĞİYENA, EPİDEMİOLOGİYA VƏ SƏHIYYƏ TƏŞKİLİ

Abbasova Y.A. İdmançıların kardiovaskulyar sistemində intensiv fiziki yükün təsiri
Hacızadə S.A. Gəmi təmiri zavodunda işçilərin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin peşə və yaşdan asılılığı
Hatəmzadə E.M. Əhəlinin ölüm riskinin yaş-cinsiyyət asılılığının qan dövrəni xəstəlikləri ilə əlaqəli qanunauyğunluqları
Məmmədov F.Y., Səmədli Y.Ə., Alkışiyev N.S. Öd yollarının patoloji vəziyyəti olan xəstələrin parodontal müalicəyə ehtiyac dərəcəsinə dair
Qarayev Z.Z., Qurbanov A.İ. Urogenital infeksiyanın inkişafında mikoplazmaların rolu
Şükürova F.A. Dövlət bətdaxili yoluxması zamanı hamiləliyin aparılması taktikası
Zeynalov A.F., Mürsalov M.M., Məsəyeva A.V. Bakı şəhərinin qeyri-müəssisəli şəhər sakinlərinin 20-59 yaşlı məcburi köçkünlük populyasiyası arasında ürək-damar patologiyasının əsas risk amillərinin epidemioloji xüsusiyyətləri

İCMALLAR

Ağayev B.A., Namazov İ.L., Kosayev C.V. Aşağı ətraf arteriyalarının xronik obliterasiyaedici xəstəliklərinin müalicəsində epidural blokada və lazer terapiyasının istifadəsinin perspektivləri
Süleyman N.Z., Qurbanov Y.Z., Süleymanov Z.M., Novruzova M.S. Qastrointestinal sistemin üst hissəsinə aid olan şikayətlərin mahiyyətinə və diaqnostikasına müasir baxışlar
Xarkov L.V., Egorov P.İ. Bitişməmiş yumşaq damağın regenerasiya imkanlarının kök hüceyrələrin miogen potensialından asılılığı

KLİNİK MÜHAZİRƏLƏR

Hadiyev S.İ., Səriyeva K.H., Abdinov E.Ə. Sirrozlu xəstələrdə cərrahi əməliyyatlar – riskli kombinasiya

Prykhodko O.O., Hula V.I., Yarmolenko O.S., Pernakov M.S., Sulim L.G., Bumeister V.I., Sikora V.Z., Demikhova N.V. Microscopic changes in rat organs under conditions of total dehydration

HYGIYENA, EPİDEMİOLOGİYA VƏ SAĞLIQ TƏŞKİLİ

101 **Abbasova E.A.** The effect of intense exercise on the cardiovascular system of athletes
107 **Hacızadə S.A.** The dependence of temporary disability among shipyard workers on their age and profession
112 **Hatəmzadə E.M.** Dependence of the risk of death caused by diseases of the blood circulatory system in regions with age and gender of patients
118 **Məmmədov F.Y., Səmədli Y.Ə., Alkışiyev N.S.** The index of parodontal treatment need in patients with pathology of biliary tract
123 **Qarayev Z.Z., Qurbanov A.İ.** The role of mycoplasma in urogenital infections
127 **Şükürova F.A.** Management of pregnant women with intrauterine infection of the fetus
132 **Zeynalov A.F., Mürsalov M.M., Məsəyeva A.V.** Epidemiological features of the main risk factors for cardiovascular disease among the unorganized man's population of Bakı and Sumgait city population of internally displaced persons 20-59 years

REVİYES

136 **Ağayev B.A., Namazov İ.L., Kosayev C.V.** The perspectives of the epidural analgesia and laser therapy introduction in the treatment of the patients with the critical limb ischemia
141 **Süleyman N.Z., Qurbanov Y.Z., Süleymanov Z.M., Novruzova M.S.** Modern approaches to upper gastrointestinal system symptoms and their diagnosis
147 **Xarkov L.V., Egorov P.İ.** Possibilities of regeneration of the soft palate muscles in depending on nonunion myogenic potential of stem cells

KLİNİK LECTURES

155 **Hadiyev S.İ., Səriyeva K.H., Abdinov E.A.** Surgical treatment in patients with liver cirrhosis – combinations with risk

ATJ, 2016, №4, 107-111

Hacızadə S.A.

GƏMİ TƏMİRİ ZAVODUNDA İŞÇİLƏRİN ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN MÜVƏQQƏTİ İTİRİLMƏSİNİN PEŞƏ VƏ YAŞDAN ASILILIĞI

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Səhiyyənin təşkili və idarə edilməsi kafedrası, Bakı

Xülasə. Məqalədə əmək şəraitində potensial zərərli amillər olan peşələrdə çalışan "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodu işçilərinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (ƏQMİ) ilə assosiasiya olunan xəstələnmə riskini qiymətləndirmə məqsədilə aparılmış tədqiqat işi haqqında məlumat verilir.

Müşahidə vahidi kimi ƏQMİ-ni təsdiq edən dövlət sənədi – xəstəlik vərəqi seçilmişdir. Ucdantutma tam təqvim ilinin (2015) məlumatlarından istifadə edilmişdir. Göstəricilər keyfiyyət əlamətlərinin statistikasi metodları ilə işlənmiş, onlara görə peşə və yaş qrupları arasında fərq χ^2 meyarı ilə qiymətləndirilmişdir. İkidən çox qrupların müqayisəsində χ^2 meyarını hesablayanda nəticənin dəqiqliyini artırmaq məqsədilə Yeyts düzəlişi tətbiq edilmişdir.

Tədqiqat göstərmişdir ki, "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodunda işçilərinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi yaşdan və peşədən asılı olaraq xəstələnmə hadisələrinə görə 30,4±3,2 – 93,3±4,7 günlərə görə 191,1-1403,3 intervalında (100 işçiyə görə orta hesabla) dəyişir. Zərərli amillərlə təmasda olan işçilərin (rəngsaz, qaynaqçı, çilingər, dülqər, montajçı və s.) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi ehtimalı kontrol qrupu ilə müqayisədə 1,3-2,2 dəfəyə qədər yüksəkdir və bir-birindən dürüst fərqlənir.

Açar sözlər: əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, yaş, peşə
Ключевые слова: временная непродуктивность, возраст, профессия
Keywords: temporary disability, age, profession

İnsanların peşə fəaliyyəti ilə bağlı xəstələnmə, əlilləşmə və ölüm səbəblərinin strukturunda dəyişikliyin olması barədə elmi əsaslandırılmış müddəalar çoxdur [1-4]. Əmək şəraitinin fiziki, kimyəvi və bioloji zərərli amilləri ilə yanaşı, əməyin rejimi, ritmi, müddəti, gərginliyi və sair psix-erqomik şəraiti xəstələnmə riskinin çoxalmasına səbəb olur [5-9]. Azərbaycan Respublikasının əmək və sağlamlıq qanunvericiliyi işçilərin sağlamlığının mühafizəsini səhiyyə sisteminin prioritet vəzifəsi kimi müəyyən etmişdir. Buna görə də zərərli risk amilləri ehtimalı olan müəssisələrdə işçilərin sağlamlığının əsas meyarlarından biri olan əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin (ƏQMİ) elmi araşdırılması aktual məsələdir.

Tədqiqatın məqsədi – əmək şəraitində potensial zərərli amillər olan peşələrdə çalışan "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodu işçilərinin ƏQMİ ilə assosiasiya olunan xəstələnmə riskini qiymətləndirmək olmuşdur.

Tədqiqatın materialı və metodları. Müşahidə vahidi kimi ƏQMİ-ni təsdiq edən dövlət sənədi – xəstəlik vərəqi seçilmişdir. Ucdantutma tam təqvim ilinin (2015) məlumatlarından istifadə edilmişdir. Bütün

xəstəlik vərəqləri (541) işçilərin peşə qruplarına və yaşa görə bölünmüşdür: 40 yaşa qədər və 40 yaşdan sonra gəmi təmiri çilingərləri – 32 və 43, gəmi rəngsazları – 18 və 28, gəmi elektrik quraşdırıcıları – 19 və 18, gəmi dülqərləri – 10 və 13, digər peşə qrupları – 61 və 98 xəstələnmə hadisəsi.

ƏQMİ ilə assosiasiya olunan xəstələnmə hadisələrini səciyləndirmək üçün hər yaş və peşə qruplarının aşağıdakı göstəriciləri hesablanmışdır:

- 100 işçiyə düşən orta illik ƏQMİ hadisələri;
- 100 işçiyə düşən orta illik ƏQMİ günləri;
- ƏQMİ-nin bir hadisəsinə düşən günlər.

Göstəricilər keyfiyyət əlamətlərinin statistikasi metodları ilə işlənmiş, onlara görə peşə və yaş qrupları arasında fərq χ^2 meyarı ilə qiymətləndirilmişdir. İkidən çox qrupların müqayisəsində χ^2 meyarını hesablayanda nəticənin dəqiqliyini artırmaq məqsədilə Yeyts düzəlişi tətbiq edilmişdir [10].

Tədqiqatın nəticələri. "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodu işçilərinin ƏQMİ göstəriciləri cədvəldə əks olunmuşdur. 100 işçiyə düşən orta illik ƏQMİ hadisələrinin sayının aşağı səviyyəsi hər iki yaş qrupunda (<40 və ≥40 yaş) digər peşələrdəki işçilərdən fərqlənmişdir (30,4±3,2 və 40,7±3,2; p<0,05). Göründüyü kimi, 40 yaşdan sonra bu kateqoriyadan olan işçilərin ƏQMİ ilə assosiasiya olunan xəstələnmə səviyyəsi statistik dərəcə 34% yük-

səkdir. Bu peşə qrupunu şərti olaraq kontrol qrupu kimi qəbul etdikdə 40 yaşa qədər işçilərdə ƏQMI hadisələrinə görə nisbətən yüksək səviyyə (100 orta illik şəxsə görə) müvafiq olaraq rəngsaz (55,0±6,4; p<0,01), gəmi gövdə təmirçisi (56,0±7,0; p<0,01), əl qaynaqçısı (62,1±9,0; p<0,01), gəmi elektrik quraşdırıcısı (63,3±8,8; p<0,01) və gəmi dülğəri (66,7±12,2; p<0,01) peşələrində müşahidə edilmişdir (cədvəl). Bu peşələr üzrə göstəricinin səviyyəsi bir-birindən statistik düstür fərqlənmişdir (p>0,05). Oxşar nəticə yaşı 40 və 40-dan çox olan işçilərin peşə qruplarında da izlənilir. Amma bir neşə xüsusiyyət diqqəti cəlb edir:

- kontrol qrupu ilə müqayisədə ƏQMI hadisələri gəmi təmiri çilingərləri qrupunda yalnız 40 yaşdan sonra statistik düstür çoxdür;
- peşə qrupları arasında göstəricinin səviyyəsinə görə statistik fərq formalaşır (gəmi təmiri çilingərləri ilə bütün ayrd

edilmiş peşə qrupları arasında; gəmi dülğərləri ilə əl qaynaqçıları arasında; gəmi gövdə təmirçiləri ilə əl qaynaqçıları arasında).

Beləliklə, ƏQMI hadisələrinin tezliyi işçilərin yaşından və peşə fəaliyyətindən asılı statistik düstür dəyişikliyə uğrayır, yaş artdıqca xəstəliklə ehtimalı çoxalır. "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodunda zərərli istehsalat amillərinə küy (gəmi təmiri çilingərləri), qaynaq aerosolları (gəmi gövdə təmirçisi, əl qaynaqçısı), yağ aerosolu, azot oksidi (gəmi elektrik quraşdırıcısı), karbohidrogenlər, azoboyalar, asbest, sink oksidi (rəngsaz), ağac tozu (gəmi dülğəri) aiddir. Bu amillərin təsirinə məruz qalan işçilərdə ƏQMI ehtimalı kontrol qrupu ilə müqayisədə statistik düstür çoxdur. Onu da qeyd edək ki, kontrol qrupunda müxtəlif peşələr təmsil olunur (idarə aparatı işçiləri, mühəndislər, iş icraçıları və sair). Bu işçilər zərərli amillərlə nisbətən az təmasda olurlar.

Cədvəl. "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodu işçilərinin əmək qabiliyyətinin müvafiqi itirilməsi (ƏQMI) hadisələri və günləri

Yaş, illər	Peşə qrupları	ƏQMI hadisələri		ƏQMI günləri		ƏQMI hadisələrinin birinə düşən günlər	Nisbi risk (hadisələr)
		Cəmi	100 nəfərə görə orta illik	Cəmi	100 nəfərə görə orta illik		
<40	Gəmi təmiri çilingərləri n=80	32	40,0±5,5	298	375,5	9,3	1,32
	Rəngsaz n=60	33	55,0±6,4▲	334	556,7	10,1	1,81
	Gəmi gövdə təmirçisi n=50	28	56,0±7,0●	292	584,0	10,4	1,84
	Əl qaynaqçısı n=29	18	62,1±9,0●	189	996,6	10,5	2,04
	Gəmi elektrik quraşdırıcısı n=30	29	63,3±8,8●	199	663,3	10,5	2,08
	Gəmi dülğəri n=15	10	66,7±12,2●	118	786,7	11,8	2,19
	Digər n=201	61	30,4±3,2	384	191,1	6,3	nəzarət
40+	Gəmi təmiri çilingərləri n=81	43	53,1±5,5▲	492	607,4	11,4	1,31
	Rəngsaz n=63	54	85,7±4,4▲	712	1130,2	13,2	2,11
	Gəmi gövdə təmirçisi n=58	47	81,0±5,2▲	638	1100,0	13,6	1,99
	Əl qaynaqçısı n=30	28	93,3±4,7▲	421	1403,3	15,0	2,29
	Gəmi elektrik quraşdırıcısı n=20	18	85,7±7,6▲	263	1252,4	14,6	2,11
	Gəmi dülğəri n=18	13	72,2±10,6●	187	1038,9	14,4	1,77
	Digər n=241	98	40,7±3,2▲	699	290,0	7,1	nəzarət

● kontrol qrupu ilə müqayisədə p<0,05;
▲ yaşı 40-dan az olan qrupla müqayisədə p<0,05

ƏQMI günlərinin 100 işçiyə düşən orta illik səviyyəsi 40 yaşa qədər, 40 və yuxarı yaşlarda olan gəmi təmiri çilingəri (372,5 və 607,4), rəngsaz (556,7 və 1130,2), gəmi gövdə təmirçisi (584,0 və 1100,0), əl qaynaqçısı (996,6 və 1403,3), gəmi elektrik quraşdırıcısı (663,3 və 1252,4), gəmi dülğəri (786,7 və 1038,9) peşə qruplarında bir-birindən 2 dəfədən çox fərqli olmuşdur. Kontrol qrupunda isə nisbətən kiçik fərq vardır (191,1 və 290,0). Zərərli amillərlə təmasda olan işçilərdə ƏQMI günlərinin səviyyəsi kontrol qrupu ilə müqayisədə 2-4 dəfəyə qədər çoxdur. Bu göstəriciyə görə zərərli amillərlə təmasda olan peşə qrupları da bir-birindən kəskin fərqlənir, ən yüksək səviyyəli göstərici əl qaynaqçı işlərini həyata keçirən mütəxəssislərdə qeydə alınmışdır.

Müqayisə olunan peşə qrupları üzrə ƏQMI hadisələrinin birinə düşən günlərin nisbi aşağı səviyyəsi həm 40 yaşa qədər, həm də 40 və yuxarı yaşlarda kontrol qrupunda qeydə alınmışdır (6,3 və 7,1). Göstəricinin ən yüksək səviyyəsi 40 və yuxarı yaşlı əl qaynaqçısı peşəsi üçün səciyyəvi olmuşdur (15,0). Yaşı 40-dan az olan işçilərdə göstəricinin ən yüksək səviyyəsi gəmi dülğərləri qrupunda müşahidə edilmişdir.

Zərərli istehsalat amilləri ilə təmasda olan yaşı 40-dan az olan peşə qruplarında ƏQMI hadisələrinin bir nəfərə düşən günləri arasında fərq (2,5 gün) 40 və yuxarı yaşlı müvafiq peşə qruplarındakı fərqdən (3,6) azdır. Hesab etmək olar ki, 40 yaşdan sonra zərərli peşə amilləri fonunda əmək stajının artması (təmas müddətinin çoxalması) müstəqil olaraq əmək qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olur. ƏQMI hadisələrinin nisbi riski (peşə qrupları üzrə göstəricilərin kontrol qrupunun göstəricilərinə nisbəti) 40 yaşa qədər 1,32-2,19, 40 və yuxarı yaşlarda 1,31 - 2,29 intervalında dəyişərək bir-birinə xeyli yaxındır.

Alınmış nəticələrin müzakirəsi. ƏQMI hadisələrinin və günlərinin Rusiya Federasiyasının ümumi ölkə miqyasında səviyyəsi 2007-2010-cu illərdə 34,7 və 552 (100 nəfərə görə) təşkil etmişdir [9]. Azərbaycanı müxtəlif mütəxəssislərdə göstəricinin səviyyəsi fərqli olmuşdur: neft sənayesində 23-82 hadisə və 642-856 gün [1], kiçik və orta müəssisələrdə 42-54 hadisə və 464-782 gün [6], qatarların hərəkətini təmin edən dəmiryol-

çularda 41-54 və 430-602 gün [5], gəmi təmiri zavodunda bizim məlumatlara görə 30,4-93,7 hadisə və 372,5-1403,3 gün. Qeyd olunan məlumatların müqayisəsi göstərir ki, "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodunun işçilərinin ƏQMI ehtimalı yüksəkdir. Bunu bilavasitə xəstəliklə səviyyəsinin yüksəkliyi ilə əlaqələndirmək olmaz, çünki qeyd olunan materiallar müxtəlif dövrlərdə fərqli yaş və cinsiyyət qrupları nümunəsində əldə olunmuşdur.

Müxtəlif peşə qruplarının məlumatları arasında bizim əldə etdiyimiz nəticələrlə ən adekvat olan neftçilərin məlumat bazasında [1]. Müəlliflər göstərir ki, zərərli amillərlə 100 nəfərə görə 38,0±3,43 ƏQMI hadisəsi və 485,6±0,95 gün düşür. Müşahidəməzdə olan müvafiq kontrol qrupunda bu göstəricilərin səviyyəsi xəstəliklə hadisələrinə görə praktik eynidir (30,4±3,2 yaş <40, 40,7±3,2 yaş ≥40 olan qruplarda), itirilmiş günlərə görə isə xeyli aşağıdır (müvafiq yaşlarda 191,1 və 290,0 gün).

Neft sənayesində zərərli amillərlə təmasda olan peşə qruplarında (operatorlar, qaynaqçılar, maşinistlər, çilingərlər və sair) 100 nəfərə düşən ƏQMI hadisələri 58,0-98,5, günləri 940-1675 intervalında dəyişmişdir [1]. "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodunda müvafiq göstəricilərin səviyyəsi nisbətən aşağıdır: 40,0±5,8-93,3±4,7 hadisə, 372,5-1403,3 gün. Hesab etmək olar ki, "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodunda zərərli amillərlə təmasda olan işçilərin ƏQMI riski orta səviyyədədir. Diqqəti cəlb edən peşə qrupları arasında fərqin kəskin olmasıdır: hadisələrə görə 2 dəfə, günlərə görə isə 4 dəfədən çox. Bu onu göstərir ki, zərərli amillərin daha intensiv olduğu sahələrdə işçilərin mühafizəsini gücləndirməklə onların xəstəliklə riskini azaltmaq olar və nəticədə müəssisənin fəaliyyətinin iqtisadi səmərəsi artırılır.

Nəticələrdən çıxarış

1. "Bibiheybat" gəmi təmiri zavodunda işçilərin əmək qabiliyyətinin müvafiqi itirilməsi yaşdan və peşədən asılı olaraq xəstəliklə hadisələrinə görə 30,4±3,2-93,3±4,7, günlərə görə 191,1-1403,3 intervalında (100 işçiyə görə orta illik göstərici)

dəyişir;
2. Zərərli amillərlə təmasda olan işçilərin (rəngsaz, qaynaqçı, çilingər, dülgər, montajçı və sair) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi

məsi ehtimalı kontrol qrupu ilə müqayisədə 1,3-2,2 dəfəyə qədər yüksəkdir və bir-birindən dürüst fərqlənir.

Ədəbiyyat

1. Агаев Ф.Б., Джавадов Ф.Г. О преимуществе центильного метода при анализе уровня и дней временной утраты трудоспособности // *Саğlamlıq*, 2007, №1, s.182-186
2. Caratenuto A., Molino J., Fasanaro A.M., Amenta F. Psychological consequences in victims of maritime piracy: the Italian experience // *Int. Marit Health*, 2012, 63: 188-194
3. Main L.C., Cambers T.P. Factors affecting maritime pilots health and well-being: a systematic review // *Int. Marit Health*, 2015, 66, 4: 220-232
4. Ziello A.R., Angioli R.D., Fasanaro A.M., Amenta F. Psychological consequences in victims of maritime piracy: the Italian experience // *Int. Marit Health*, 2013, 64, 3: 136-141
5. Həsənov H.Ş. Zərərli amillərin təsirinə məruz qalan dənizçilərin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi // *Саğlamlıq*, 2012, №2, s.149-153
6. Hüseynova N.E. Sənaye müəssisələrində işləyənlərin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin səviyyəsi və strukturunun müasir xarakteristikası barədə // *Azərbaycan Tibb Jurnalı*, 2007, №4, s.81-83
7. Вагин В.А. Самооценка здоровья работников водного транспорта // *Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины*. 2012, №4, с. 28-29
8. Вагин В.А., Капитоненко Н.А., Тропак Т.И. Потери трудового потенциала и экономический ущерб от ЗВУТ работников водного транспорта // *Материалы XLIII научно-практической конференции*. Кемерово, 2008, с.21-24.
9. Щепин О.В. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности населения Российской Федерации // *Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины*. 2012, №4, с.6-9.
10. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Москва: Практика, 1999, 459 с.

Гаджизаде С.А.

Зависимость временной утраты трудоспособности работников судоремонтного завода от возраста и профессии

Кафедра организации здравоохранения Азербайджанского государственного медицинского института усовершенствования врачей им. А.Алиева, Баку

Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью выявления зависимости риска временной утраты трудоспособности от возраста и профессии на примере работников Биби-Гейбатского судоремонтного завода.

Проанализированы все случаи временной утраты трудоспособности в течение календарного года. Группировка контингента проведена по возрасту (<40; ≥40 лет) и профессии (сварщики, слесари, плотники, маляры и прочие). Определены случаи и дни нетрудоспособности в расчете на 100 среднегодовых работников.

Исследование показало, что в зависимости от профессии и возраста работников количество случаев временной нетрудоспособности колебалась в интервале 30,4±3,2 в расчете на 100 среднегодовых работников, а дни нетрудоспособности – 191,1-1403,3. Выявлена существенность различия показателей в зависимости от возраста и профессии. Профессии, характеризующихся наличием вредных производственных факторов, в условиях судоремонтного завода повышает риск временной утраты трудоспособности. Относительный профессиональный риск колеблется в интервале 1,3-2,2.

Hadjizadeh S.A.

The dependence of temporary disability among shipyard workers on their age and profession

Department of Health Organization, Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, Baku

Summary. The article presents the results of a study conducted with aim to determine dependence of risk of temporary disability on age and profession by the example of employees of Bibi-Heybat shipyard plant.

All cases of temporary disability during a calendar year have been analyzed. Employees have been grouped by ages (<40; ≥40 ner) and professions (welders, plumbers, carpenters, painters and others). Cases and days of disabilities have been determined based on annually 100 workers.

Depending on professions and ages of workers rates changed between 30,4±3,2 cases, 191,1 – 1403,3 days of disability based on annually 100 workers. Differences between figures depending on age and professions have been determined.

Thus, professions characterized by the presence of harmful factors in the shipyard environment increases the risk of temporary disability. Average rate of professional risk changes between 1,3-2,2.

Рәйси: t.ü.f.d., dosent M.O.Məmmədova

